

Esquinas Modernas, dois Ícones Modernistas no Centro de Juiz de Fora: Francisco Bolonha e Oscar Niemeyer.

Sessão 4: O papel do patrimônio moderno na Cidade Contemporânea.

Raquel von Randow Portes –
Arquiteta, Mestranda PPGAU-UFF

Marlice Nazareth Soares de Azevedo –
Arquiteta e Urbanista, Professora PPGAU-UFF

Endereço: rua Vereador Jose Gasparette, 104/304, Bairro Vale do Ipê, Juiz de Fora/MG
CEP 36.035-790
(32) 32110567 / 9942-0237
raquelportes@hotmail.com
marliceazevedo@globo.br

Esquinas Modernas, dois Ícones Modernistas no Centro de Juiz de Fora: Francisco Bolonha e Oscar Niemeyer¹

Resumo

A rua Halfeld configura-se como um verdadeiro eixo monumental em Juiz de Fora. Ali estão sediadas a Prefeitura e a Câmara Municipal, ambos em palacetes de linguagem eclética. Ao longo da via, que tem boa parte como extenso calçadão, tempos diferenciados de ocupação da cidade se inserem. Modernidades passadas realçam o percurso pelas galerias, edificadas como passagens para o presente, conectando este calçadão. No percurso, predominam linguagens ecléticas e art deco. Nos extremos dois edifícios monumentais se destacam: o prédio do Banco do Brasil, projetado por Oscar Niemeyer e o edifício Clube de Juiz de Fora, de Francisco Bolonha.

O projeto do edifício do Banco do Brasil remonta ao final dos anos 1950. A implantação na esquina da rua Halfeld e avenida Getúlio Vargas apresenta convexidade no partido, o que revela suavidade em sua forma. O prédio abriga um banco no térreo com mezanino e salas comerciais nos andares superiores.

O Edifício Clube de Juiz de Fora, da mesma época, também apresenta partido em bloco único, sendo que, ao contrário do Banco do Brasil, os ângulos retos são predominantes. A sua inserção na esquina da rua Halfeld com a avenida Rio Branco ainda é dominante, em frente ao Parque Halfeld. O edifício, composto com brise-soleil na fachada para a avenida Rio Branco, abriga salas comerciais e, no terraço, compõe-se de restaurante e jardins. Painéis em azulejos e mosaicos dos artistas Candido Portinari e Paulo Werneck revelam uma síntese precisa entre arte e arquitetura.

Nestes edifícios situados no “coração da velha “manchester mineira”, o térreo dispõe de jogo de pilares arredondados, que sugere a idéia do pilotis. Mesmo com as expansões imobiliárias na área central, estes ícones da arquitetura moderna ainda se destacam. Ambos são protegidos por tombamento pelo município. Mesmo com esta proteção, modificações têm sido feitas para adequação aos usos.

No caso do Banco do Brasil alterações significativas no térreo-mezanino desvirtuaram a forma aberta e transparente que caracterizava o pilotis do prédio. Também foram substituídos materiais originais com a colocação de revestimentos em granito.

O edifício Clube de Juiz de Fora teve as esquadrias em madeira substituídas por elementos metálicos – no entanto, buscando seguir o mesmo desenho. A disposição das salas, os materiais de revestimento, bem como as aberturas nas circulações interiores já foram bastante alterados.

O estudo pretende realçar a importância destes edifícios no panorama da Arquitetura Moderna. Tanto Bolonha quanto Niemeyer tiveram uma atuação expressiva em Minas, com projetos realizados em inúmeras cidades. Bolonha teve destaque em Araxá e em Cataguases. Já Niemeyer teve um começo em Ouro Preto e em Belo Horizonte, além de outros projetos, e, no momento, acompanha de perto as obras do Centro Administrativo.

Os prédios, aqui destacados, marcam a ruptura da escala do centro urbano que, não teve continuidade, dentro do ideário do Movimento Moderno.

Enfim, discuti-se a atualidade destes edifícios e sua inserção no centro urbano, o diálogo entre arte e arquitetura na escala urbana, os dilemas para a preservação, e apontá-los como exemplares representativos da Arquitetura Moderna em Minas Gerais.

Palavras Chaves: Arquitetura Moderna; Minas Gerais; Documentação.

¹ O trabalho vincula-se à pesquisa de Mestrado junto ao PPGAU da UFF, e aos trabalhos do Núcleo de Pesquisa e Extensão Urbanismo em Minas Gerais – NPEURBMG/UFJF. Agradecimentos ao apoio da CAPES, do CNPQ e da FAPEMIG.

Introdução

Juiz de Fora, cidade média da Zona da Mata Mineira, a velha *Manchester Mineira*, como era denominada no início do Século XX², caracteriza-se, na atualidade, como um pólo que concentra atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços, em especial, nas áreas de saúde e educação. Numa posição extremamente favorável em relação a grandes centros urbanos, como a capital do estado, Belo Horizonte, e o Rio de Janeiro, também é polarizadora de diversos municípios, contando atualmente com 513.348 habitantes (IBGE: 2007).

A configuração urbana do hipercentro, no tocante ao traçado urbano, deve-se ainda hoje ao primeiro esquema delineado por Halfeld³. Dois triângulos justapostos, um maior e um menor, delineam a área do centro tradicional. O menor, formado pelas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Independência, concentra um conjunto edificado onde predominam linguagens ecléticas e expressões do Art Deco (Figura 1). Característica insígne deste centro são as galerias perfazendo uma trama diferenciada.

Estas configuram-se como pontos de passagem, interligando as vias do centro urbano, possibilitando um acesso abrigado. Estas passagens, que remontam às primeiras décadas do século XX, marcam de modo diferenciado o percurso de visitantes e moradores. Aliada às galerias a inserção de vias restritas para pedestres ampliaram a sensação de segurança e comodidade para a locomoção, os encontros e as interações sociais.

A principal via do centro, a rua Halfeld, apresenta-se como um verdadeiro eixo monumental em Juiz de Fora. Um extenso calçadão marca boa parte do trajeto desta via, sendo que, ao longo dela, persistem tempos diferenciados da ocupação da cidade. Ali estão sediadas importantes referências, como a Prefeitura e a Câmara Municipal, ambos em palacetes de linguagem eclética. Nos extremos deste calçadão, também como dois importantes eixos de percurso no centro, destacam-se dois edifícios monumentais: o prédio do Banco do Brasil, projetado por Oscar Niemeyer e o edifício Clube de Juiz de Fora, de Francisco Bolonha (Figura 2). Ambos apresentam implantação semelhante nas esquinas da rua Halfeld com avenida Barão do Rio Branco e, o outro, com a avenida Getúlio Vargas. Estas edificações se colocam como ícones vinculados ao ideário do Movimento Moderno⁴, particularmente em Minas Gerais, marcando a ruptura da escala do centro urbano.

Os dois edifícios em questão remontam a década de 1950, período onde o Estado vivia grande desenvolvimento econômico e industrial e, de valorização do seu cenário urbano através da elaboração de projetos por nomes em destaque na arquitetura brasileira.

² Tal denominação refere-se ao desenvolvimento industrial da cidade nas primeiras décadas do século XX (1910 a 1930), atrelado principalmente as indústrias têxteis, possuindo inúmeras construções fabris com revestimento em tijolos aparentes, de modelo inglês à semelhança da cidade inglesa Manchester. (OLIVEIRA: 1966, p. 201)

³ O engenheiro de minas alemão Henrique Guilherme Fernando Halfeld esteve em Minas Gerais para desenvolver trabalhos técnicos para o governo, dentre os quais a incumbência de proporcionar melhorias em um trecho do Caminho Novo. Halfeld iniciou os trabalhos de construção da Estrada do Paraibuna a qual compreendia o percurso entre Vila Rica e Paraibuna na fronteira de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

⁴ O Movimento Moderno aqui mencionado refere-se às traduções desencadeadas sobre o ideário dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - CIAM's, além das idéias difundidas por profissionais como Le Corbusier quando das suas visitas ao Brasil.

Juiz de Fora teve o seu processo de industrialização iniciado de maneira precoce em relação ao estado. Ainda em meados do século XIX, a contribuição de imigrantes alemães e italianos foi relevante para a construção da Rodovia União Indústria – concluída em 1861. Indústrias de pequeno porte e oficinas foram instaladas na cidade. Já no início do século XX, verifica-se a fundação de médias e grandes indústrias locais, com o maior destaque para os setores relacionados à bebidas, couro, artefatos de móveis, serraria, carpintaria, marcenaria e o setor têxtil. Neste período, a então “*Manchester Mineira*” representou o maior centro industrial do estado, superando até mesmo a moderna capital Belo Horizonte. Esta condição vai perdurar até a década de 1930. A partir desta década Juiz de Fora entraria num severo processo de desaceleração industrial.

Somente em 1945 observa-se uma pequena recuperação do setor industrial em Juiz de Fora, “*não fazendo parte, no entanto de nenhum grande projeto implementado durante o Plano de Metas, o qual prezava pela indústria automobilística, química, siderúrgica e metalúrgica. Algumas indústrias foram instaladas como: FACIT S.A Máquinas de Escritório e Becton Dickson Indústrias Cirúrgicas Ltda, mas não proporcionaram modificações significativas no panorama local.*”⁵

É exatamente neste momento, onde percebe-se a necessidade de uma mudança no panorama da cidade, que se introduzem as vertentes do Movimento Moderno, como mencionado, particularmente nestas novas edificações em questão: O Edifício Banco do Brasil e o Edifício Clube Juiz de Fora.

Figura 1

Figura 2

Figura 1: O triângulo composto pelas avenidas Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas e Independência, delimita o centro tradicional de Juiz de Fora. Em destaque as esquinas onde estão implantados o Edifício Clube Juiz de Fora e o Edifício Banco do Brasil.

Fonte: earth.google.com modificado por: Raquel Portes, 2009.

⁵ MATTOS et al, 2002 citado por PORTES, Raquel; REZENDE, Raquel e PECATIELLO, Flávia. História e Formação da Cidade de Juiz de Fora. Trabalho Final de Disciplina (Mestrado), UFF, Niterói, 2008.

Figura 2: A implantação dos dois edifícios em destacados, no calçadão da rua Halfeld, centro tradicional de Juiz de Fora.

Fonte: earth.google.com modificado por: Raquel Portes, 2009.

A trajetória de Oscar Niemeyer e Francisco Bolonha em Minas Gerais nos anos 1950

Inicialmente destacamos a atuação de Oscar Niemeyer que já vinha atuando em Minas Gerais, desde o início dos anos 1940. O projeto do Grande Hotel de Ouro Preto remonta ao ano de 1940, em processo desencadeado pelo governo do Estado a partir de 1938. O projeto para o Conjunto da Pampulha remonta também a este período, sendo que, o extenso programa desenvolvido sob a administração de Juscelino Kubitschek, em 1942 era composto por Cassino, Igreja, Hotel, Restaurante e Casa de Baile, além de um late Clube e Campo de Golfe. Os equipamentos dispersos de maneira monumental ao redor da lagoa, e o loteamento espriado em meio ao verde, atrelados à publicidade em torno da Pampulha, contribuiriam para que estes conceitos ultrapassassem os horizontes do Estado.⁶ Inúmeros foram os projetos desenvolvidos por Niemeyer em Minas Gerais, sendo que, nos anos 1950 merecem destaque, em Diamantina, um hotel para turismo, uma escola e um complexo esportivo. Esta solução também foi adotada para o Clube Sírio Libanês em Belo Horizonte.

Nos anos 1953-54, temos o projeto para o Conjunto Governador Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte/M.G., como uma verdadeira unidade de habitação. A proposta incluía a articulação de habitações coletivas em sete tipos diferenciados, hotel, instalações para departamentos públicos, estação rodoviária e centro comercial. As torres foram projetadas com imponência - uma com 22 e outra com 36 pavimentos. Neste mesmo período, também merece destaque a proposta para o Colégio Estadual de Belo Horizonte, como uma intervenção em termos de escala urbanística. A implantação dos blocos edificadas soltos em extenso quarteirão, com o perfil de um parque, contrastava com a ocupação já consolidada no entorno. O programa definido incluía salas de aula, auditório, administração e serviços, bem como praça de esportes e lazer.⁷

As experiências de Francisco Bolonha em Minas Gerais tiveram início em Araxá, com a Fonte Andrade Júnior em 1945 e diversas obras em Cataguases. Cataguases foi palco, nas décadas de 1940 e 1950, de grandes manifestações artísticas e arquitetônicas, envolvendo diversos nomes, dentre os quais o próprio Niemeyer. Ali, Francisco Peixoto, importante industrial da Zona da Mata mineira e escritor ligado à Semana de Arte Moderna financiou o movimento. Assim temos os projetos de Bolonha como o prédio da Maternidade, em 1951 e, no mesmo período, um Conjunto de Habitações Operárias, que evidenciavam as inovações possibilitadas pela linguagem moderna no tratamento dos espaços públicos.

⁶ LIMA, Fabio Jose Martins de & PORTES, Raquel von Randow. Urbanismo em Minas Gerais: pensamento e práticas urbanísticas relacionados ao ideário do Movimento Moderno (1930-1965). Cadernos PPG-AU/FAUFBA, Salvador, v. 3, n. Edição Esp, 2005.

⁷ LIMA, Fabio Jose Martins de & PORTES, Raquel von Randow, op. cit..

A Arquitetura Moderna nos Edifícios Banco do Brasil e Clube Juiz de Fora

A incumbência para o projeto do edifício Banco do Brasil, por parte de Niemeyer, teve o intuito da idéia de ruptura com a fase de estagnação econômica vivida no ambiente da cidade. O reconhecimento já consolidado da arquitetura moderna brasileira, particularmente do trabalho de Niemeyer, possibilitaria alcançar a modernidade desejada. Assim, constata-se pelos depoimentos, *“de um modo geral, o estilo e o prédio em si, tiveram uma boa receptividade junto à população. Principalmente, a parede de vidro, uma das primeiras da cidade, causava um grande impacto.”*⁸

Vale mencionar que a primeira agência do Banco do Brasil na cidade construída em 1918 (Figura 3), vinculada ao ecletismo, próxima à atual sede, foi destruída por um incêndio.

O projeto de Niemeyer delineado com sete pavimentos – sendo o primeiro composto por loja e sobreloja – destacava-se na esquina da avenida Getúlio Vargas com a rua Halfeld.⁹ O Banco ocupava apenas uma parte da edificação, sendo esta composta também pela Receita Federal, uma Seccional do Ensino Superior, o IPASE e a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). A implantação apresentava partido com convexidade e transparência, estampadas por empena curva composta por panos de vidro. A inserção do edifício era monumental, em um conjunto marcado por edificações de até quatro pavimentos – em linguagens eclética e Art Deco. Na extensa fachada curva a marcação das aberturas em quadros contínuos intercalava ritmos horizontais e verticais, sendo que, na parte destes quadros voltada para a avenida Getúlio Vargas foram agenciados componentes em “brise soleil”.

A solução plástica e tecnológica apresentada por Niemeyer, além da imponência na cidade, se destacava nos projetos de agências bancárias do Banco do Brasil.¹⁰ Neste sentido, *“...esta obra de Oscar Niemeyer, complementa o cenário urbano ao localizar-se entre um pólo onde concentrava-se um comércio ativo e de grande facilidade de transporte que já apresentava sinais de decadência, e um outro, localizado na parte alta das ruas Halfeld e Marechal Deodoro, já nas décadas de 50 e 60.”*¹¹

⁸ Depoimento concedido pelo senhor Manoel Borges de Carvalho, fiscal da obra do banco, à Leda Maria de Oliveira, em 03/05/1998. IN: Prefeitura de Juiz de Fora. Dossiê de Tombamento do Edifício Do Banco do Brasil. DECRETO No 6421 - de 03 de maio de 1999.

⁹ O prédio remonta aos anos 1950, tendo proximidade conceitual com o prédio do Banco Boa Vista no Rio de Janeiro, de 1946. Vale ressaltar que, erroneamente, o Dossiê de Tombamento da Prefeitura apresenta o prédio como tendo sido projetado em 1941.

¹⁰ Como mostra a evolução da arquitetura do Banco em seus 180 anos de existência, organizada pelo Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário (DEPIM) e que percorreu diversas cidades do Brasil. OLIVEIRA, Nildo Carlos. Banco do Brasil mostra evolução da sua arquitetura. REVISTA PROJETO nº 127, p.99-104.

¹¹ Prefeitura de Juiz de Fora. Dossiê de Tombamento do Edifício Do Banco do Brasil. DECRETO No 6421 - de 03 de maio de 1999. Trecho retirado do Anexo: Histórico do Edifício Do Banco do Brasil

Figura 3: Primeira sede do Banco do Brasil em Juiz de Fora, em 1918.

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora - DIPAC Reproduzido por: Raquel Portes.

Figura 4: Sede atual do Banco do Brasil em Juiz de Fora.

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora – DIPAC, 1980. Reproduzido por: Raquel Portes.

O Edifício Clube Juiz de Fora, projetado por Francisco Bolonha remonta ao ano de 1958, também apresenta partido em bloco único, sendo que, ao contrário do Banco do Brasil, os ângulos retos são predominantes. A sua inserção na esquina da rua Halfeld com a avenida Rio Branco ainda é dominante, em frente ao Parque Halfeld e a Prefeitura.

O edifício é composto por 16 pavimentos, possuindo no térreo loja e sobrelojas recuadas, tornado abrigada a passagem pelas fachadas principais por uma ampla marquise. Nestas ficam em destaque os pilares arredondados, sugerindo a idéia de pilotis. Na fachada para a av. Rio Branco encontra-se o painel “As quatro estações”, de Candido Portinari, tombado no ano de 1997 pelo decreto n.º 5869 de 07/03/97, anterior ao tombamento do próprio edifício. A inserção de tal

obra de arte é também referência de um período onde arte, arquitetura e paisagismo buscavam uma síntese perfeita, muito trabalhada por Bolonha em seus projetos.

Dentre os 16 pavimentos, 11 são compostos por pavimentos-tipo, dotados de salas comerciais, blocos de instalações sanitárias, de circulação horizontal e circulação vertical. Os 3 últimos pavimentos foram destinados ao Clube, que possui um terraço jardim, além da cobertura com a casa de máquinas dos elevadores e a caixa d'água, que possuem no desenho, uma semelhança ao coroamento dado ao Edifício do Ministério de Educação no Rio.

Durante muitos anos o Clube teve seu funcionamento constante, sendo frequentado por grande parte da alta sociedade de Juiz de Fora. Após a proibição do jogo, tal estabelecimento sofreu um grande processo de declínio, ficando sem uso por um longo período.

O brise-soleil na fachada para a avenida Rio Branco, torna dinâmico o jogo geométrico marcado pelos quadros, criando um jogo de cheios e vazios. Já na fachada para a rua Halfeld, a linha composta pelos painéis em pastilha com o desenho de cavalos, de Candido Portinari e Paulo Werneck, e pelas amplas esquadrias em guilhotina, marcam no sentido horizontal esta fachada, sendo rompido esta linearidade apenas nos 3 últimos pavimentos.

Figura 6: Vista das duas fachadas principais do Edifício Clube Juiz de Fora.

Fonte: Raquel Portes, 2009.

Os dilemas para a conservação e a preservação

Mesmo com as expansões imobiliárias e a verticalização na área central, estes importantes referenciais da arquitetura moderna ainda se impõem. Como bens culturais são protegidos por tombamento pelo município através dos decretos nº 6421 de 03 de maio de 1999 e nº 7475 de 25 de julho de 2002. Apesar desta proteção muitas modificações têm sido feitas para adequação aos usos com prejuízo da integridade da composição destes edifícios.

No caso do Banco do Brasil as alterações feitas visaram a adaptação do edifício às novas exigências da agência bancária, como o modelo de auto atendimento e banco vinte e quatro horas. Para tanto, no pavimento térreo, painéis de tijolo de vidro da fachada localizada na av. Getúlio Vargas foram trocados por portas eletrônicas, com marco revestido de granito; como também uma parte da fachada para a rua Halfeld foi transformada em porta de ferro para entrada do carro forte (Figura 7). Porém as alterações mais significativas foram àquelas realizadas no interior do pavimento térreo, onde o fechamento do mezanino e a repartição dos espaços desvirtuaram a forma aberta e transparente que caracterizava o pilotis do prédio.

As modificações neste edifício foram realizadas antes da aprovação de seu processo de tombamento e, em algumas, como no fechamento do mezanino, foram recebidas consultorias pelo escritório do próprio autor, Niemeyer. Porém, as inúmeras exigências feitas para a adaptação do imóvel às mudanças e “modernizações” da instituição proprietária, acabaram por alterar a forma original do térreo, tornando difícil a fluidez da visão e percepção sobre o conjunto.

Figura 7: Aspectos de estado e conservação do Edifício do Banco do Brasil, em detalhe elementos substituídos na fachada e excesso de elementos publicitários.

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora – DIPAC, 2008. Reproduzido por: Raquel Portes.

O Edifício Clube de Juiz de Fora teve as esquadrias em madeira substituídas por elementos metálicos – no entanto, buscando seguir o mesmo desenho. A disposição das salas, os materiais de revestimento, bem como as aberturas nas circulações interiores já foram bastante alterados.

A Prefeitura de Juiz de Fora, após aprovado o processo de tombamento, instituiu vários processos para a regularização de anúncios publicitários na fachada das lojas dos pavimentos

térreo e primeiro, assim como a regularização de esquadrias que foram substituídas sem a preocupação com o desenho original (Figura 8). Tais iniciativas, no entanto, não foram suficientes para resguardar a unidade da composição, especialmente, no nível do trajeto dos pedestres.

Figura 8: Aspectos da instalação de anúncios na fachada do Edifício Clube Juiz de Fora, em detalhe elementos fixados de forma irregular dificultam a visibilidade da fachada.

Fonte: Prefeitura de Juiz de Fora – DIPAC, 2008. Reproduzido por: Raquel Portes.

O Painel de Portinari, que recebeu a proteção por tombamento antes mesmo da volumetria do edifício, foi inteiramente restaurado, recebendo uma vitrine e luzes especiais para sua conservação e valorização no conjunto urbano (Figura 9).

Podemos perceber hoje que, mesmo com modificações, a manutenção dos brises soleil originais, a regularização das esquadrias, a “limpeza” dos engenhos publicitários e a restauração dos painéis artísticos, possibilitou a integridade das fachadas, permitindo uma boa visibilidade do conjunto, destacando este pela riqueza de seus detalhes e imponência de sua arquitetura.

Figura 9: Vista da inserção urbanística do painel “As quatro estações” e aspecto das lojas do pavimento térreo e primeiro pavimento.

Referências Bibliográficas

- BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil. Perspectiva*, São Paulo: 2005. 4a. Ed.
- LIMA, Fabio Jose Martins de & PORTES, Raquel von Randow. *Urbanismo em Minas Gerais: pensamento e práticas urbanísticas relacionados ao ideário do Movimento Moderno (1930-1965)*. Cadernos PPG-AU/FAUFBA, Salvador, v. 3, n. Edição Esp, 2005.
- MACEDO, Danilo Matoso. *Da Matéria à invenção: as obras de Oscar Niemeyer em Minas Gerais, 1938-1955*. Câmara dos Deputados, Brasília: 2008. 528p.
- MACEDO, Oigres Leci C. de. *Francisco Bolonha, modernidade insigne*. IV Docomomo Brasil, Viçosa-Cataguases MG, 2001. 11p.
- MIRANDA, Selma Melo. *Cataguases: um olhar sobre a modernidade – Arquitetura*. IN: www.chica.org.br/cataguases/modernismo/corpoa.htm
- NAVA, Pedro. *Baú de Ossos*. Rio de Janeiro: Sabiá, 1973. 2ª. ed, 317 p.
- OLIVEIRA, Nildo Carlos. *Banco do Brasil mostra evolução de sua arquitetura*. Revista Projeto no. 127, novembro de 1989. 99-104p.
- OLIVEIRA, Paulino de. *História de Juiz de Fora*. Juiz de Fora MG: Gráfica Com.e Ind. Ltda., 1966.
- PIRES, Anderson José. *Capital Agrário, Investimentos e Crise na Cafeicultura de Juiz de Fora – 1870/1930*. (1993) Dissertação (Mestrado), UFF, Niterói, 1993.
- _____. *Café, Finanças e Bancos: Uma análise do sistema financeiro da Zona da Mata de Minas Gerais – 1889/1930*. (2004) Tese (Doutorado), USP, São Paulo, 2004.
- _____. *Financiamento Agrícola e o Mercado Hipotecário na Economia Agroexportadora da Zona da Mata Mineira*. In: SEMINÁRIO DE HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL DA ZONA DA MATA MINEIRA, 1: 2005, Juiz de Fora (MG). Anais CES, 2005. (Disponível em CD-ROM)
- PORTES, Raquel; REZENDE, Raquel e PECATIELLO, Flávia. *História e Formação da Cidade de Juiz de Fora*. Trabalho Final de Disciplina (Mestrado), UFF, Niterói, 2008.
- PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. *Decreto de Tombamento do Painei “As quatro estações”*. DECRETO No 5869 - de 07 de março de 1997
- _____. *Dossiê de Tombamento do Edifício Clube Juiz de Fora*. DECRETO N.o 7475 - de 25 de julho de 2002.
- _____. *Dossiê de Tombamento do Edifício Do Banco do Brasil*. DECRETO No 6421 - de 03 de maio de 1999.
- _____. *Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juiz de Fora*. PJF/IPLLAN, 1999.